

PRISMA 2020 Checklist

Apêndice 1: Checklist PRISMA 2020

Seção e Tópico	Item #	Item do checklist	Localização do item
TÍTULO			
Título	1	Identifique o estudo como uma revisão sistemática.	1
RESUMO			
Resumo	2	Veja o checklist para Resumos PRISMA 2020.	1
INTRODUÇÃO			
Justificativa	3	Descreva a justificativa para a revisão no contexto do conhecimento existente.	1
Objetivo	4	Apresente uma declaração explícita do(s) objetivo(s) ou da(s) questão(ões) que a revisão aborda.	1-2
MÉTODOS			
Critério de elegibilidade	5	Especifique os critérios de inclusão e exclusão para a revisão e como os estudos foram agrupados para as sínteses.	3
Fontes de informação	6	Especifique todas as bases de dados, registros, websites, organizações, listas de referências e outras fontes pesquisadas ou consultadas para identificar os estudos. Indique a data da última pesquisa ou consulta de cada fonte.	3
Estratégias de busca	7	Apresente as estratégias de busca completas para todos os bancos de dados, registros e sites, incluindo quaisquer filtros e limites utilizados.	Apêndice 2
Processo de seleção	8	Especifique os métodos utilizados para decidir se um estudo atendia aos critérios de inclusão da revisão, incluindo quantos revisores analisaram cada registro e cada relatório recuperado, se trabalharam de forma independente e, se aplicável, detalhes das ferramentas de automação utilizadas no processo.	3-4
Processo de coleta de dados	9	Especifique os métodos utilizados para coletar dados dos relatórios, incluindo quantos revisores coletaram dados de cada relatório, se trabalharam de forma independente, quaisquer processos para obter ou confirmar dados dos investigadores do estudo e, se aplicável, detalhes das ferramentas de automação utilizadas no processo.	4
Análise de dados	10a	Liste e defina todos os desfechos para os quais foram coletados dados. Especifique se todos os resultados compatíveis com cada domínio de desfecho em cada estudo foram considerados (por exemplo, para todas as medidas, momentos de coleta e análises) e, caso contrário, descreva os métodos utilizados para decidir quais resultados coletar.	4
	10b	Liste e defina todas as outras variáveis para as quais foram solicitados dados (por exemplo,	4

Seção e Tópico	Item #	Item do checklist	Localização do item
		características dos participantes e da intervenção, fontes de financiamento). Descreva quaisquer suposições feitas sobre informações ausentes ou pouco claras.	
Avaliação do risco de viés do estudo	11	Especifique os métodos utilizados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos, incluindo detalhes sobre a(s) ferramenta(s) utilizada(s), quantos revisores avaliaram cada estudo e se trabalharam de forma independente e, se aplicável, detalhes das ferramentas de automação utilizadas no processo.	4
Medidas de efeito	12	Especifique, para cada desfecho, a(s) medida(s) de efeito (por exemplo, razão de risco, diferença de médias) utilizada(s) na síntese ou apresentação dos resultados.	4
Métodos de síntese	13a	Descreva os processos utilizados para decidir quais estudos eram elegíveis para cada síntese (por exemplo, tabulação das características da intervenção do estudo e comparação com os grupos planejados para cada síntese (item nº 5)).	4
	13b	Descreva quaisquer métodos necessários para preparar os dados para apresentação ou síntese, como o tratamento de estatísticas descritivas ausentes ou conversões de dados.	4
	13c	Descreva quaisquer métodos utilizados para tabular ou exibir visualmente os resultados de estudos individuais e sínteses.	4
	13d	Descreva os métodos utilizados para sintetizar os resultados e justifique a(s) escolha(s). Caso tenha sido realizada uma meta-análise, descreva o(s) modelo(s), o(s) método(s) utilizado(s) para identificar a presença e a extensão da heterogeneidade estatística e o(s) software(s) utilizado(s).	4
	13e	Descreva quaisquer métodos utilizados para explorar possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados dos estudos (por exemplo, análise de subgrupos, metarregressão).	Não aplicável
	13f	Descreva quaisquer análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados.	Não aplicável
Avaliação de viés de relatórios	14	Descreva quaisquer métodos utilizados para avaliar o risco de viés devido à ausência de resultados em uma síntese (decorrente de vieses de publicação).	4
Avaliação de certeza	15	Descreva quaisquer métodos utilizados para avaliar a certeza (ou confiança) no conjunto de evidências para um determinado resultado.	4
RESULTADOS			
Seleção de estudos	16a	Descreva os resultados do processo de busca e seleção, desde o número de registros identificados na busca até o número de estudos incluídos na revisão, idealmente utilizando um	Figura 1

Seção e Tópico	Item #	Item do checklist	Localização do item
		fluxograma.	
	16b	Cite estudos que poderiam parecer atender aos critérios de inclusão, mas que foram excluídos, e explique por que foram excluídos.	Apêndice 3
Características dos estudos	17	Cite cada estudo incluído e apresente suas características.	Tabela 1 e 2
Risco de viés em estudos	18	Apresentar avaliações do risco de viés para cada estudo incluído.	Figura 2 e 3
Resultados de estudos individuais	19	Para todos os resultados, apresente, para cada estudo: (a) estatísticas resumidas para cada grupo (quando apropriado) e (b) uma estimativa do efeito e sua precisão (por exemplo, intervalo de confiança/credibilidade), idealmente usando tabelas ou gráficos estruturados.	Tabela 1 e 2
Resultados das sínteses	20a	Para cada síntese, resuma brevemente as características e o risco de viés entre os estudos que contribuíram.	5 - 7
	20b	Apresente os resultados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Caso tenha sido feita uma meta-análise, apresente para cada uma a estimativa resumida e sua precisão (por exemplo, intervalo de confiança/credibilidade), bem como as medidas de heterogeneidade estatística. Se houver comparação entre grupos, descreva a direção do efeito.	5 - 7
	20c	Apresentar os resultados de todas as investigações sobre as possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados dos estudos.	5 - 7
	20d	Apresentar os resultados de todas as análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados.	Não aplicável
Vieses de estudos	21	Apresentar avaliações do risco de viés devido a resultados ausentes (decorrentes de vieses de relato) para cada síntese avaliada.	Não aplicável
Certeza de evidência	22	Apresentar avaliações de certeza (ou confiança) no conjunto de evidências para cada desfecho avaliado.	Não aplicável
DISCUSSÃO			
Discussão	23a	Apresente uma interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências.	7 - 9
	23b	Discuta quaisquer limitações das evidências incluídas na revisão.	9
	23c	Discuta quaisquer limitações dos processos de revisão utilizados.	9

Seção e Tópico	Item #	Item do checklist	Localização do item
	23d	Discuta as implicações dos resultados para a prática, as políticas públicas e as pesquisas futuras.	9
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Cadastro e protocolo	24a	Forneça as informações de registro da avaliação, incluindo o nome e o número de registro, ou informe que a avaliação não foi registrada.	3
	24b	Indique onde o protocolo de revisão pode ser acessado ou declare que nenhum protocolo foi elaborado.	3
	24c	Descreva e explique quaisquer alterações nas informações fornecidas no momento da inscrição ou no protocolo.	Não aplicável
Apoio	25	Descreva as fontes de apoio financeiro ou não financeiro para a revisão e o papel dos financiadores ou patrocinadores na revisão.	4
Conflitos de interesse	26	Declare qualquer conflito de interesses dos autores da revisão.	4
Disponibilidade de dados, código e outros materiais	27	Informe quais dos seguintes itens estão disponíveis publicamente e onde podem ser encontrados: modelos de formulários de coleta de dados; dados extraídos dos estudos incluídos; dados utilizados em todas as análises; código analítico; quaisquer outros materiais utilizados na revisão.	Não aplicável

De: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71. This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>